
O IMPACTO DO SERVIDOR PÚBLICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Recebido: 09/07/24 | *Avaliado:* 06/08/24 | *Aceito:* 22/07/25

Geovane Souza Santos

Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia.
E-mail: geosouza@uneb.br

Verena Maria Oliveira Borges

Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia.
E-mail: verenaborges7@gmail.com

RESUMO

O presente estudo objetivou identificar a prevalência dos coeficientes betas negativos no mercado acionário brasileiro, com enfoque específico na verificação da estabilidade dos mesmos ao longo de dez anos (2013-2022), a partir de uma pesquisa quali-quantitativa descritiva. Considerando a importância do coeficiente beta para investidores que buscam formar carteira de ações com riscos reduzidos, a pesquisa O artigo abordou aspectos da Administração Pública e da Gestão de Pessoas a fim de compreender a importância do servidor público, da área administrativa, para o funcionamento da atividade fim da DPU, unidade de Salvador/BA, entre os meses de março a agosto de 2020. O objetivo desse artigo foi contextualizar o cenário organizacional durante a pandemia, verificar o nível de satisfação das atividades realizadas durante os meses citados, identificar quais melhorias administrativas os servidores realizaram para manter o funcionamento e avaliar a importância do servidor da área administrativa através da área de Gestão de Pessoas. A metodologia teve caráter indutivo a fim de analisar e compreender a importância dos servidores na instituição, por isso, foram aplicados formulários físicos para buscar informações mais fidedignas e facilitar a comunicação com os servidores. Por fim, constatou-se que houve apoio e suporte aos servidores, mas ficou evidente que a Administração Pública ainda possui entraves para promover a motivação dos servidores da área de apoio, no entanto, têm buscado alternativas mais humanas de lidar com os indivíduos.

Palavras-chave: Administração Pública. Defensoria Pública da União (DPU). Área administrativa. Gestão de Pessoas.

ABSTRACT

The article addressed aspects of Public Administration and People Management in order to understand the importance of public servants, in the administrative area, for the functioning of the core activity of the DPU, Salvador/BA unit, between the months of March to August 2020. The objective of this article was to contextualize the organizational scenario during the pandemic, verify the level of satisfaction with the activities carried out during the aforementioned months, identify which administrative improvements the servers made to maintain operations and evaluate the importance of the administrative area server throughout the area. of People Management. The methodology had an inductive nature in order to analyze and understand the importance of employees in the institution, therefore, physical forms were applied to seek more reliable information and facilitate communication with employees. Finally, it was found that there was support and support for employees, but it was evident that the Public Administration still has obstacles to promoting the motivation of employees in the support area, however, they have sought more humane alternatives for dealing with individuals.

Keywords: Public Administration. Federal Public Defender's Office (DPU). Administrative area. People management.

1 INTRODUÇÃO

Na pandemia da COVID -19, os órgãos públicos precisaram estabelecer novas formas de contato direto com o público interno e externo. A Defensoria Pública da União (DPU), presenteno Art. 134, CF/88, fortalecida com a Emenda Constitucional nº 80 de 2014, é a instituição que promove assistência jurídica aos hipossuficientes e, por isso, teve aumento significativo nas atividades administrativas para conseguir manter a prestação jurídica ativa, em especial aos pedidos de auxílio emergencial. Assim, para que a instituição se mantivesse funcionando de forma eficiente e atendendo às demandas que surgiam, os setores da unidade precisaram se adaptar e inovar nos fluxos de trabalho. O mundo precisou mudar para se adaptar ao novo ‘normal’ que estava surgindo e a instituição precisou implantar o Home Office, ou seja, o teletrabalho, devido aos altos riscos de contágio na época. Esta ação possibilitou aos servidores continuarem desenvolvendo suas atividades sem interromper a prestação do serviço. No entanto, para que os funcionários mais necessitados, isto é, aqueles que não possuíam suporte tecnológico ou que trabalhavam em áreas ditas como críticas, por exemplo, o atendimento ao público precisaria de uma estrutura mínima de trabalho. Para tanto, foi organizado um esquema de entrega de equipamentos como celulares e notebooks.

Assim como as empresas privadas, os órgãos públicos também precisaram se reinventar nos processos de trabalho mantendo uma prestação do serviço público de qualidade sem que a sociedade sofresse ainda mais. Vale lembrar que a Administração Pública já vinha implantando soluções digitais como o uso de aplicativos para oferecer serviços diversos. Mas com a pandemia esse modelo precisou ser acelerado e hoje é uma realidade no cenário pós-pandêmico. O objetivo principal deste artigo é demonstrar a importância dos servidores públicos na área administrativa da Defensoria Pública da União em Salvador/Bahia durante a pandemia de COVID-19, especificamente no período de março a agosto de 2020. Para alcançar este objetivo, o estudo irá identificar as adaptações administrativas realizadas pelos servidores públicos para assegurar a continuidade das atividades, mapear as atividades desenvolvidas durante o período de trabalho remoto e avaliar o papel crucial dos servidores administrativos na manutenção da eficiência e eficácia dos serviços prestados pela Defensoria Pública da União durante a crise pandêmica.

O artigo visa ainda destacar como as iniciativas e inovações implementadas pelos servidores administrativos foram fundamentais para enfrentar os desafios impostos pela pandemia e garantir a prestação contínua de serviços jurídicos e assistenciais à população.

Vista como uma área importante em um momento de crise, foi observada uma sobrecarga de trabalho nos servidores da área administrativa, como realizações de plantões diurnos e de sobreaviso para atender ao público do auxílio emergencial além de manter as atividades do próprio setor. A justificativa está em entender a importância do servidor público para a prestação de serviço e como é fundamental que a Administração Pública reconheça as atividades de apoio como peças-chave em um processo de gestão até a entrega final do serviço ou sendo até mesmo uma simples informação ao cidadão.

Esse artigo está dividido em três partes: Na primeira, serão apresentados aspectos conceituais relativos à Administração Pública e seu contexto histórico para entender como funcionou e funciona a Administração Pública no Brasil. Para tanto, adentraremos numa perspectiva histórico-evolutiva para compreender os 3 (três) modelos diferentes de Administração Pública: a administração patrimonialista, administração burocrática e administração gerencial bem como suas consequências na sociedade, os pontos positivos e negativos de cada fase dentro da gestão pública e os princípios constitucionais que regem o Estado brasileiro. Na segunda, iremos traçar o cenário vivido na pandemia de modo geral e detalhar a realidade do órgão naquele período bem como as consequências da crise nas atividades da instituição, as transformações nos fluxos de trabalho dos setores da área administrativa para manter a prestação do serviço público e, por último, traremos aqui a apresentação dos resultados oriundos dos formulários aplicados e uma reflexão da relação da Administração Pública e seus servidores da área administrativa pelo viés da valorização profissional.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONCEITO E HISTÓRIA

O ato de administrar é o mesmo, seja em uma empresa privada ou pública, pois para Chiavenato (1983, p. 5), a Administração “trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização”. Partindo dessa premissa, entende-se que, na Administração, é fundamental a elaboração de etapas para prever os mais diversos cenários que podem acontecer na instituição, bem como estruturar e organizar da melhor forma possível suas ações e utilizar seus recursos.

Maximiano (2000, p. 2) reflete sobre o papel da Administração de modo amplo quando

afirma que “as habilidades administrativas são importantes para qualquer pessoa que tome decisões sobre a utilização de recursos para realizar objetivos ou que estejam em ambientes onde essas decisões são tomadas”. Ou seja, o ato de administrar é inerente ao indivíduo na tomada de decisões, por isso é necessário que esses colaboradores estejam em busca de desenvolvimento constante e preparados para agir com eficiência, quando necessário.

Diante do exposto, fica evidente que a função de administrar vai além do simples ato de gerir recursos, pessoas e atividades de modo automático, mas, principalmente, abarca a capacidade do indivíduo de solucionar conflitos e tomar decisões, muitas vezes rápidas, mas com sabedoria. Assim, é preciso ainda enxergar a Administração como uma função subjetiva, ou seja, de forma mais humana e harmônica entre os setores e esse artigo caminha com a proposta de que é possível ter uma administração pública de qualidade e mais humana diante das adversidades.

Ao delimitar o campo de estudo para a Administração Pública, Matias-Pereira (2018, p. 127) diz que “a Administração Pública pode ser aceita como o aparelho de Estado organizado com a função de executar serviços, visando à satisfação das necessidades da população”. Desse modo, entende-se que esta é uma administração direcionada a prestação de serviços e obras diretamente para a sociedade. Com o objetivo de estudar a Administração Pública como prática social e tentar definir seu conceito, aplica-se a ideia de Junquillo (2010, p. 22), em sua obra Teorias da Administração Pública, quando afirma que “uma organização está inserida em um contexto maior de conflitos históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos de uma dada realidade e que influenciam no dia a dia da gestão e dos resultados a serem alcançados”. Assim, conclui-se dessa afirmação que os conflitos gerados em cada momento histórico do país interferem não só na estrutura social, política e econômica, mas também na forma de orientar os seus administradores.

A Administração Pública brasileira passou por intensas transformações ao longo do tempo. Historicamente, o Brasil passou por 3 (três) fases distintas que moldaram a forma de gestão que o país vive hoje. No entanto, vale dizer que nenhuma delas acabou em definitivo. O que aconteceu com o passar do tempo foi que uma incorporou os pontos positivos da outra, ou seja, foi aproveitando as melhores práticas e ações dessas fases e moldando aos tempos vividos. Não se pode dizer que nenhuma delas foi eliminada, pois todas elas construíram a administração pública que temos hoje, cada uma respeitando suas próprias características.

A primeira delas foi o Patrimonialismo, do século XVIII, em que as formas de gerir os recursos eram escassas e centralizadora. Todo poder e recursos eram controlados pelo rei e não existia nenhuma forma de valorizar o trabalhador, mas apenas formas de exploração com altos

impostos e benefícios para a realeza. O nepotismo e a corrupção dominaram, já que esse modelo de gestão entendia que o aparelho do Estado era extensão do próprio governante. O Estado Oligárquico, no período identificado como República Velha ou dos Coronéis (1889-1930), dava pouca importância às demandas da sociedade e as instituições religiosas tinham um papel relevante na sociedade.

A segunda fase da Administração Pública surgiu com a intenção de combater a corrupção e o nepotismo que existiam. Conhecida também como a Administração Burocrática, essa fase veio para romper os privilégios dos governantes. Em 1930, durante o Governo de Getúlio Vargas, o modelo burocrático dominou. A ideia era que o Estado dominasse o setor produtivo de bens e serviços e assim podemos considerar que essa foi a primeira e grande reforma administrativa que a Administração Pública Brasileira sofreu. A grande ação do Governo na época foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) que tinha como finalidade a modernização do país.

Características como impessoalidade, meritocracia, formalismo, hierarquia funcional e a profissionalização dos servidores foram norteadores para uma gestão em busca da eficiência. A Administração Burocrática trouxe também formas de controle na admissão de pessoal para o atendimento ao público, ou seja, para trabalhar na Administração existia uma seleção para captar as pessoas mais capacitadas para assumir o cargo, pois não existia mais as trocas de favores, mas sim uma valorização através do mérito. No entanto, a Administração não conseguiu suportar tanta rigidez nos seus procedimentos com os excessos de regras e a máquina administrativa passou a perder a sua finalidade de servir e facilitar a vida da sociedade.

Como forma de resolver a questão da rigidez da administração, surge a Administração Gerencial para tentar gerir de forma mais eficiente e eficaz priorizando a qualidade dos serviços e a redução dos custos. Essa fase da gestão gerencial vem para focar em uma administração direcionada em resultados, ou seja, não era mais viável ter uma máquina administrativa que só fazia gastos sem ter os resultados esperados. Vale dizer que a Administração Gerencial não veio para excluir as características da Administração Burocrática, mas para melhorar o que podia ser melhorado e eliminar o que não estava dando certo. Por isso, o gerencialismo apoia a burocracia conservando os preceitos básicos como a meritocracia, avaliações de desempenho e um sistema de remuneração estruturado para os servidores.

A reforma administrativa de 1967, realizada por meio do Decreto-lei nº 200, veio para tentar romper essa rigidez da burocracia. Segundo Matias-Pereira (2018, p. 104), essa fase “pode ser entendida como a primeira experiência de implantação da administração gerencial no país”. Dentre as transformações do Decreto-lei nº 200, tem a transferência das atividades do

Estado para as autarquias, fundações, empresas públicas e economias mistas, ou seja, o Estado para de ser o centralizador e começa a responsabilizar outros órgãos da administração indireta dando dinamicidade operacional na máquina pública. Outra grande mudança advinda do Decreto-lei nº 200, foi a capacidade de racionalizar as atividades do Estado construindo planejamento e orçamento público, isso significa que o Estado rompe com a falta de controle nos recursos e começa a organizar e programar suas atividades.

Para Matias-Pereira (2018, p. 123) “o processo de globalização econômica, por sua vez, também foi impulsionado, tornando-se fator indutor de mudanças de toda ordem: tecnológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas”. Isso mostra que as transformações que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial só evidenciaram a necessidade dos governos e sociedade ganhar maturidade política e gerencial.

Vale dizer que as reformas administrativas normalmente acontecem quando a sociedade cobra do Estado melhorias nos serviços. Por isso, o Governo busca identificar melhores práticas como: redução no tamanho da máquina pública por meio de privatizações ou parcerias público-privadas; atividades que podem ser realizadas pelas agências reguladoras; empoderamento dos servidores a fim de acelerar a prestação de serviço; formas mais flexíveis de contratação sem muita burocracia; dentre outras. Assim, entende-se que as reformas são necessárias de tempos em tempos para conseguir moldar a Administração Pública às novas tendências de gestão para que as práticas não se tornem defasadas.

Diante das transformações e com a tentativa de modernizar o serviço público, a Administração Pública vem observando seus servidores como agentes transformadores, pois, “são necessários o rompimento com os modelos tradicionais de administrar os recursos públicos e a introdução de uma nova cultura de gestão” (Guimarães, 2000). Diante o exposto, entende-se que a Administração Pública entra em um modelo de gestão que busca promover uma gestão mais transparente e de confiança com seus servidores e cidadãos (*accountability*).

O termo *Accountability* define-se, nas palavras de Paludo (2017, p 168) como “a obrigação de prestar contas, a utilização de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos atos e resultados decorrentes da utilização dos recursos públicos”. Nesse caso, o gestor e o servidor público possuem o compromisso ético e legal de responder com responsabilidade e respeitar as normas legais. Essa prática ganhou força entre os anos de 1980 a 1990 na Administração

Gerencial como uma das grandes características do regime democrático a fim de aumentar a responsabilidade dos governantes.

Compreende-se que a Administração Pública no Brasil ainda requer muitas mudanças

estruturais e práticas que envolvam cada vez mais a participação direta do cidadão. Por isso, as organizações públicas e seus servidores precisam fazer uma gestão flexível e empreendedora. Isso significa propor uma gestão capaz de aproveitar as práticas das empresas privadas que se adaptarem da melhor forma no setor público. Lembrando que o objetivo dessas novas práticas é melhorar a prestação de serviços e fomentar a cidadania através de uma gestão pública eficiente, eficaz e efetiva.

2 POR UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS HUMANA

A partir do século XIX surgiu a necessidade de acompanhar as mudanças que a Revolução Industrial trazia consigo e a principal delas foi um recurso mais humano. No decorrer do século XX, as organizações passaram por 3 (três) fases distintas: Era da Industrialização Clássica, Industrialização Neoclássica e Era da Informação, surgindo assim novas tecnologias, novos serviços e exigindo novos comportamentos dos indivíduos.

A Era da Industrialização Clássica aconteceu por volta de 1900 e 1950 dentro da Revolução Industrial. Nessa fase, os indivíduos não eram vistos como pessoas, mas como máquinas e os seus gestores não levavam em consideração seus desejos e necessidades. A estrutura organizacional era centralizadora, o ambiente era estático com poucas mudanças, os funcionários tinham pouco estímulo para o trabalho e a ênfase era toda no órgão. Já no final da Segunda Guerra Mundial, entre 1950 e 1990, as organizações passaram a mudar um pouco suas posturas em relação ao trabalhador. As pessoas passaram a ser vistas como recursos da empresa que precisavam ser administrados e a era híbrida se adaptando ao ambiente.

No entanto, foi em 1990 que as instituições mudaram por completo dando início a Era da Informação, nossa fase atual. A área da Gestão de Pessoas, atualmente, procura entender as transformações rápidas e inesperadas e se moldar. A estrutura recente dos órgãos é flexível, descentralizada e com foco em equipes multifuncionais, ou seja, o indivíduo deixa de ter um trabalho especializado e passa a entender de tudo um pouco sendo mais bem aproveitado na empresa como fornecedor de conhecimento. Não se cabe mais profissionais específicos e estáticos como antigamente, pois a sociedade e a globalização exigem servidores capacitados e preparados para enfrentar as mudanças externas.

A gestão de pessoas hoje é vista como um sistema social com diversas interações. Segundo Chiavenato (2022, p. 6) “as organizações são unidades sociais (ou agrupamentos humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos” Isso significa que essas organizações se moldam às necessidades e objetivos institucionais

sendo reconstruídas e redefinidas a todo instante e as pessoas que estão inseridas nela precisam acompanhar as mudanças buscando meios melhores com menos recursos.

Para o autor, a forma como a instituição se relaciona com o ambiente é que vai definir se o sistema será aberto ou fechado. O sistema fechado é determinístico onde existe uma relação de causa e efeito, sendo seu maior exemplo as máquinas que recebem comandos e os seguem. Já o sistema aberto tem trocas e transações com o ambiente externo e apresenta interdependência com este, que são as organizações em geral. Ainda nas palavras de Chiavenato (2022, p. 9) “o sistema aberto adapta-se ao seu ambiente mudando a estrutura e os processos de seus componentes internos.” Assim, compreende-se que a depender do que venha acontecer no ambiente externo esse sistema precisa se adaptar, inclusive a seus componentes internos e isso ficou evidente na pandemia em que as relações pessoais e profissionais sofreram grandes impactos e por isso a relevância de entender a produtividade desses indivíduos nesse contexto da Era da Informação.

Na vertente do sistema aberto ou fechado, pode-se dizer que o sistema fechado não se encaixava mais à Administração Pública do passado. Os gestores precisaram entender que as necessidades dos indivíduos também tinham importância e tentaram estabelecer um equilíbrio entre os objetivos organizacionais e os pessoais já que os tempos atuais nas organizações fechadas não conseguem mais adentrar ao universo globalizado e isso inclui a Administração Pública brasileira que ainda possui raízes na estabilidade e com processos de trabalho rígidos sem valorização do servidor público com carreiras defasadas.

De acordo com Matias-Pereira (2018, p. 267), “É inexorável a intensificação da utilização da inteligência artificial na administração pública”. A partir dessa linha de reflexão, entende-se que as carreiras na Administração Pública precisarão ser reinventadas e adaptadas ao novo cenário de modernização, como: valorizar o servidor público, aumentar a produtividade dos servidores, reduzir os desperdícios e, principalmente, melhorar a prestação de serviços para a sociedade.

Conforme Camargo (2014, p. 13), “a nova realidade de mudança exige dos administradores que se interessem pela ciência que estuda o comportamento e a subjetividade”. Sendo assim, as organizações precisam se adaptar ao novo cenário mundial, compreendendo o indivíduo com peça fundamental na relação com o órgão em que precisa existir intercâmbio entre os dois lados sem que nenhum deles saia prejudicado além de sair da objetividade das atividades para entender o homem e seus processos de transformação.

Ao compreender a importância do empregado na instituição, Lacombe (2020, p. 143) diz que “a maior parte do conhecimento das organizações está na mente das pessoas que as

compõem.” valorizando capital intelectual. Por isso, o autor confirma que a forma mais segura de conseguir vantagem competitiva entre os concorrentes é por meio da gestão dos recursos humanos, ou seja, empoderar o profissional com conhecimento e poder de ação. Ao definir o que é capital intelectual, Lacombe (2020, p. 143) diz que é “a soma dos conhecimentos, informações, propriedade intelectual e experiência de todos em uma empresa, que podem ser administrados a fim de gerar riqueza e vantagem competitiva.”

Na mesma linha de raciocínio com Chiavenato (2014, p. 4), o estudioso cita que “cada talento vive um ciclo de vida dentro da organização, que pode ser mais longo ou mais curto, dependendo da maneira como ela os trata”. Isso evidencia a importância dessas organizações em valorizar, reconhecer e desenvolver seus colaboradores em busca de uma gestão mais colaborativa, participativa e sólida nos propósitos, principalmente na Administração Pública. A gestão de pessoas na área pública precisa modernizar suas práticas e ações, pois já não cabem mais setores centralizados, hierarquizados e carentes de vertentes humanas e colaborativas.

A Administração Pública não pode ignorar o papel da gestão de pessoas nos órgãos públicos, pois na Era Digital essa área é vista como função fomentadora de motivação, gestora dos comportamentos e das mudanças na organização. É necessário que fique claro a amplitude da gestão de pessoas devido a demanda extensiva de atividades que esse setor realiza. A nova Era veio para mostrar que a Administração Pública brasileira, em especial o setor de Recursos Humanos, precisa crescer e se desenvolver diante dos outros países para aproveitar melhor essa fase e aplicar na prestação dos serviços públicos, porque entende-se que um corpo funcional capacitado e estimulado produz melhor e mais.

Por outro lado, Vergara (2018, p. 18) diz que “a Era da Informação também tem seus problemas. Um deles é que excesso de informação atrapalha e ainda não aprendemos a selecionar aquela que é, realmente, relevante. Além disso, nem sempre sabemos transformar informação em conhecimento”. Isso mostra que ainda temos muito o que aprender com essa nova forma de trabalhar, pois não há só coisas boas. No caso da gestão pública temos a deficiência de servidores públicos antigos que não estão preparados para lidar com as novas práticas da Era da Informação, a carência de tecnologia nos órgãos públicos e a ausência de capacidade para se desenvolver com esse excesso de informação porque muitas vezes o excesso de informação pode atrapalhar o fluxo de trabalho, caso o servidor não esteja preparado para lidar com os procedimentos.

Na questão de valorização e recompensas do servidor público, segundo Dutra *et al.* (2017, p. 207), “os padrões internos de equidade tornam-se, portanto, fundamentais para estabelecer critérios de recompensa perenes e que criem para as pessoas um ambiente de

segurança e justiça”. Os padrões de recompensa precisam ser bem definidos para todos os colaboradores, pois garante confiabilidade e credibilidade, além de que a relação entre instituição e colaborador não pode ser vista como injusta visto que muitos desses danos podem ser irreversíveis ao ambiente laboral.

Atualmente, as instituições têm exigido mais dos seus profissionais com posturas autônomas, empreendedoras e pessoas capazes de se antecipar diante dos desafios ajudando consequentemente a organização. Ainda nos pensamentos dos autores (2017, p. 206) “a organização tem várias formas de concretizar a recompensa: desde o reconhecimento formal por uma contribuição da pessoa através de um elogio, de uma carta ou de um prêmio até aumento salarial ou promoção para posições organizacionais com desafios maiores”. Vale lembrar que boa parte do tempo do indivíduo é dentro do seu ambiente de trabalho e se o profissional não encontrar apoio ou uma relação de recompensa pela instituição, a tendência é que ele não dê o retorno esperado.

Cabe dizer que muitas instituições obtiveram retorno em sua competitividade por conta da boa forma de administrar o corpo funcional. Lacombe (2020, p. 154) afirma que:

O êxito de uma empresa deriva de sua habilidade em saber quem é seu cliente e o que ele deseja, isto é, o que ele considera valor para ele, seguindo-se a formação de uma equipe e sua condução e seu permanente aperfeiçoamento, a fim de proporcionar esse valor desejado a um preço que ele esteja disposto a pagar.

Diante dessa citação, fica claro que a formação de uma boa equipe depende também da boa condução das chefias, do desenvolvimento e capacitação constante. As empresas não podem pensar apenas no resultado e no lucro, mas entender que conduzir seus recursos humanos em direção a uma estratégia válida compensa e a longo prazo.

Seguindo esse pensamento, Vergara (2018, p. 73), menciona:

Há pessoas que, a despeito de ocuparem cargos de chefia, não exercem liderança. O máximo que conseguem é se fazerem obedecidas por coação, ou por interesse particular das pessoas a quem chefiam. Por outro lado, nós todos conhecemos pessoas que exercem influência sobre outras, independentemente de ocuparem cargos de chefia.

Essa citação evidencia que muitos possuem o cargo de liderança mas não conseguem liderar de forma eficiente prejudicando os andamentos dos processos de trabalho e desestimulando seus funcionários. No caso da Administração Pública, temos a problemática que muitos cargos de chefia estão sendo ocupados por pessoas que não são preparadas para exercer a função ou não possuem habilidades, mas que precisam exercer já que não existe

carreiras preparadas para isso. A falta de capacitação na Administração Pública cria um abismo que vem de cima para baixo acarretando uma série de problemas institucionais.

Ao citar o conceito de liderança, destaca-se 3 (três) teorias: a dos traços de personalidade, a dos estilos de liderança e liderança contingencial (ou situacional). A primeira delas está obsoleta. Para a teoria dos traços de personalidade, o líder seria a pessoa que nasce com traços de um líder, por exemplo: físico, intelectual e social ligado a tarefa. Ou seja, essa teoria entendia que o líder já nascia líder por natureza. A teoria dos estilos de liderança já tenta ser mais flexível quando defende que existem três estilos: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. O autocrático é aquele indivíduo que gosta de mandar, seus liderados obedecem a ordens e trabalha de forma controlada e rígida no cotidiano. O democrático é o líder que dá mais autonomia e ouve as demandas dos seus liderados, além de incentivar a participação deles nas tomadas de decisão. Ainda com as palavras de Vergara (2018, p. 77) é “interessante observar que a teoria dos estilos de liderança ensejou muitos modelos e programas com o objetivo de transformar as pessoas em líderes democráticos e, ao mesmo tempo, com forte preocupação com a produção”. Por último, o conhecido como laissez-faire que é o líder que não tem controle nem quer o controle, seus liderados ficam à deriva e fazem o que querem e como querem, pois o estilo de liderança permite.

Por fim, a Teoria Contingencial que seria a mais próxima da nossa realidade atual. Nessa teoria o líder se molda as circunstâncias do cenário, precisando se adaptar a todo instante e principalmente manter uma forte relação entre líder e liderado. Para Vergara (2018, p. 77) “o fato de alguém ter a autoridade formal (aquela posição na hierarquia) não garante a liderança, mas pode facilitá-la!”. Vale destacar que isso acontece muito na Administração Pública, onde você tem chefes por conta da hierarquia das carreiras, mas isso não significa que a liderança será exercida por ele. A respeito dos liderados, destaca a questão das expectativas, dos interesses e das motivações, isto é, precisa existir uma relação de recompensa pelo trabalho e a situação que molda como vai funcionar essa relação entre líder e liderado a fim de atingir os objetivos organizacionais.

Nessa era em que a informação e as transformações globais direcionam as situações das organizações, acredita-se que os líderes não podem ser definidos por conta da sua personalidade ou por existir determinada situação e seu comportamento deve ser um ou outro. É fundamental dizer que a modernidade está exigindo líderes capazes de aceitar as contradições da vida, o inesperado, e encontrando sentido no trabalho que realizam. Por isso, não cabem mais formas de gestão engessadas ou rígidas.

Por esse viés, entende-se que a mudança da cultura organizacional para uma cultura

mais ágil com princípios e valores mais efetivos no cotidiano evidencia o quanto as instituições são resistentes às mudanças, à liderança e às práticas inconsistentes em equipes. Segundo Costa Júnior e Soares Nunes (2023, p. 2), “as organizações precisam adequar processos, ferramentas e valores para assegurar que as pessoas caminhem na mesma direção.” Isso exige, normalmente, emprego de medidas como: expandir a amplitude de controle, achatar a estrutura, reduzir a formalização e dar mais autonomia e flexibilidade aos funcionários, pois ainda vale dizer que as instituições mais inovadoras estimulam experimentos, recompensam o sucesso e compreendem melhor os erros. Partindo dessa premissa e para fortalecer a ideia de que pessoas são parceiras e não recursos da organização, Chiavenato (2014, p. 2) diz que “os colaboradores podem ser tratados como recursos produtivos das organizações: os chamados recursos humanos”.

A complexidade do contexto pandêmico revelou novas dinâmicas do mercado de trabalho e, por isso, a proposta desse trabalho é que fique evidente a importância dos servidores da área administrativa na DPU/Salvador como indivíduos que atuaram de forma planejada e organizada de acordo com a situação do cenário de pandemia sob a orientação da chefia imediata da época e conseguiram ser agentes transformadores.

3 METODOLOGIA

Este trabalho usou uma gama de estratégias metodológicas. Para a realização do artigo foi feita uma abordagem indutiva qualitativa com o uso da pesquisa bibliográfica e descritiva. A opção pelo método qualitativo foi justificada pela aplicação dos questionários físicos aos servidores(as) através da coleta das informações junto aos servidores da Defensoria Pública da União, bem como a análise dos formulários a fim de chegar a uma conclusão mais específica dando prioridade às vivências, dificuldades, ganhos, perdas e aprendizados dos servidores que atuaram na Defensoria Pública da União durante o período de março/2020 a agosto/2020, no qual ocorreu a pandemia.

A escolha pelo período de março/2020 a agosto/2020 deu-se por entender que a pandemia foi oficializada no país com fechamento do comércio e medidas restritivas a partir de março/2020 e o recorte de 6 (seis) meses foi por entender que os meses iniciais da pandemia foram cruciais para a saúde mental dos trabalhadores e as mudanças foram imediatas e bruscas com consequências até os dias atuais.

Na pesquisa bibliográfica buscou-se uma perspectiva ampliada dos conceitos e utilizou-se a palavra-chave ‘Administração Pública’. Para fundamentar, trouxemos os seguintes autores:

(Chiavenato, 1983; Maximiano, 2000; Matias-Pereira, 2018; Junquillo, 2010; Guimarães, 2000; Paludo, 2017). Para reforçar a palavra-chave ‘Gestão de Pessoas’ foram utilizados os autores (Chiavenato, 2022; Matias-Pereira, 2018; Camargo, 2012; Lacombe, 2020; Vergara, 2018, Dutra, Joel S.; Dutra, Tatiana A.; Dutra, Gabriela A, 2017). Estes foram escolhidos por terem grande autoridade acadêmica no que diz respeito à Gestão Pública e pelo fato de serem detentores de grande respeito e prestígio por parte da Academia e do setor público.

Já a pesquisa descritiva foi realizada através de pesquisa de campo na Defensoria Pública da União, unidade Salvador, pelos autores da pesquisa, com aplicação de questionários apresentados aos seus servidores que estavam imbuídos de continuarem a prestar seus serviços em face das mudanças drásticas advindas da pandemia durante o período estudado.

Registra-se que o quadro de servidores públicos da unidade de Salvador é composto por um total de 12 (doze) servidores, sendo que 4 (quatro) são servidores requisitados de outros órgãos da administração pública federal e 2 (dois) são servidores anistiados. Não foram incluídos na pesquisa os funcionários terceirizados por compreender que estes não possuem vínculo jurídico e direto com a administração pública, mas sim com a empresa terceirizada que presta o serviço para a instituição.

O conceito de área administrativa está sendo usado com a finalidade de abarcar apenas aqueles que estavam dando suporte de forma direta e indireta para que a unidade mantivesse seu funcionamento no momento pandêmico, não incluindo os servidores públicos que estavam atuando na atividade-fim, como os defensores públicos federais, o que justifica a escolha por analisar os servidores públicos no contexto da área administrativa.

O entendimento da problemática envolvida demandou a aplicação de questionários na unidade junto aos servidores atuantes no período estudado. As perguntas foram fechadas e de múltipla escolha, permitindo o anonimato, o que permitiu que as respostas tenham sido inteiramente individuais e honestas, sem a interferência de opinião alheia. Entendemos que, com o decorrer da rotina de trabalho desses funcionários, o fato de responderem questões mais abertas e subjetivas seria mais dificultoso e acarretaria um resultado final demasiadamente amplo, o que poderia levar a conclusões ambíguas e incertas. Sendo assim, nossa opção pelo questionário de perguntas fechadas possibilitou uma análise científica mais concreta e resoluta nos levando à uma conclusão mais objetiva. Ressaltamos ainda que a escolha pelo questionário físico na Era Digital é pela facilidade, segurança e liberdade dado aos entrevistados bem como a possibilidade de os mesmos poderem revisar suas respostas em vista de possibilidade de erros cometidos anteriormente e fluidez do processo de coleta a fim de conseguir recolher as informações mesmo entendendo sobre o custo da impressão.

Após a aplicação dos questionários físicos entre os servidores, foi feita uma coleta de dados onde conseguimos filtrar melhor as opiniões e realidade dos entrevistados a fim de catalogar as respostas e atingir nosso objetivo de confirmar que os servidores da área de apoio da instituição foram importantes e necessários durante a pandemia no período de março/2020 a agosto/2020. Essa coleta nos possibilitou entender o porquê das respostas de cada entrevistado visto que as experiências de cada um tinham suas próprias particularidades e impactos diversos em suas vidas profissionais e pessoais.

4 RESULTADOS E TENDÊNCIAS

Frente à aplicação dos questionários na instituição ficaram visíveis alguns pontos a serem destacados. A primeira observação foi que os servidores não demonstraram resistência ao responder às perguntas, já que o vínculo empregatício do servidor é estável e não sofre pressão por responder perguntas relacionadas ao trabalho. O fato de o questionário ter sido curto e direto contribuiu para a disposição dos servidores em colaborarem com o trabalho de pesquisa, pois não demandou muito tempo para responder o questionário, visto que todos estavam no seu horário de trabalho e com outras demandas, assim, acredita-se que essa metodologia foi bem aplicada de acordo com a necessidade do trabalho. No mais, pode-se destacar que o ponto negativo encontrado durante esta fase foi que alguns servidores estavam de teletrabalho, o que impossibilitou o registro das informações por completo, já que o tempo para a coleta foi curto.

A aplicação do questionário conseguiu responder ao objetivo específico desse artigo que foi o de mapear as atividades e identificar quais melhorias e adaptações administrativas os servidores públicos do quadro da instituição realizaram para aperfeiçoar o funcionamento do órgão durante os meses de março/2023 e agosto/2023. Os servidores alegaram que as mudanças, por exemplo, o home office, foi uma das mudanças positivas e que até hoje está sendo possível dando maior qualidade de vida aos funcionários. Outra grande mudança nas atividades foi que os processos administrativos do órgão passaram a ser completamente digitais e os arquivos foram digitalizados, através da plataforma SEI, gerando não só economia financeira, mas economia de tempo e maior produtividade, o que foi fundamental para a melhora de vida dos servidores (Gráfico 1). Os servidores alegaram que os documentos que antes eram recebidos de modo presencial naquela época, diante da ausência de contato humano, passaram a ser enviados por meios digitais como a plataforma Whatsapp.

Gráfico 1 - Qualidade de vida melhorou para os servidores?

Ao serem questionados sobre as condições de trabalho, a maioria citou que foi de mediana para ruim/péssima. Em cima disso, pode-se compreender que, apesar dos procedimentos administrativos terem sido vistos de forma positiva, as condições laborais não foram pelo mesmo caminho já que entre os meses de março/2020 a agosto/2020 foi necessário e urgente que o órgão fizesse uma escala de plantão com todos os servidores excluindo os que se encaixavam no grupo de risco para prestar atendimento ao público externo que demandava pelo auxílio emergencial.

Para realizar esse serviço, os servidores tinham que se deslocar das suas residências, se expor ao contato humano e pegar o telefone da instituição que todo dia ficava com um servidor gerando insegurança e exposição da saúde. Diante do exposto, ficou evidente a importância do trabalho dos servidores já que os mesmos tiveram que se adaptar aos novos fluxos de trabalho e realizar plantões de atendimento, ou seja, realizar atividades que não eram da área administrativa, mas entendendo seu compromisso, ética e eficiência com o cidadão e com a instituição (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Condições do trabalho durante o período

A Lei 8.987 de 1995 que regula o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, define serviço adequado como “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Vale lembrar que serviços públicos não podem sofrer interrupções e que a população depende da presença de servidores públicos. Assim, mudança nos procedimentos dos servidores tiveram a principal missão na época de servir a comunidade e atender às necessidades coletivas, sendo do público interno com o recebimento de frequências e atestados médicos, como do público externo quando foi necessário que os seus servidores fizessem atendimento ao público via telefone sem interromper as atividades da instituição.

Ao serem questionados ainda se sentiram acolhimento pela liderança da unidade durante o período mencionado foi verificado que 10 (dez) responderam de forma positiva e apenas 1 (um) disse que não se sentiu acolhido. Isso demonstra que uma liderança capaz e empática consegue manter um equilíbrio institucional, além de promover uma relação de confiança com os envolvidos durante o período. Esse ponto do questionário fortalece a teoria de uma liderança democrática, em que o líder apoia os servidores e também consegue estabelecer uma posição de poder institucional.

Ainda por esse viés, conseguimos captar através dos questionários que 2 (duas) pessoas responderam que tiveram problemas relacionados a depressão, ansiedade e Burnout entre os meses de março/2020 a agosto/2020. Ou seja, de 11 (onze) servidores que responderam o questionário, 2 (dois) informaram terem passado por problemas relacionados a saúde mental.

Vale lembrar que a síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e atinge principalmente profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes.

Sendo assim, esse artigo defende que a democracia e o desenvolvimento de um país dependem de um serviço público de qualidade e com servidores públicos atuantes e conhecedores do seu compromisso com a sociedade. Por isso, fica clara a importância do servidor público, tanto em situações estáveis como em um cenário pandêmico, e a importância de qualificação, reconhecimento por parte das instituições bem como uma liderança acolhedora mais humana e capaz de compreender as necessidades dos seus servidores além das demandas organizacionais.

5 CONSIDERAÇÃO E FINAIS

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise da importância e entender os impactos sofridos pelos servidores públicos federais da área administrativa na Defensoria Pública da União em Salvador durante os meses de março/2020 a agosto/2020.

O primeiro passo do trabalho foi identificar através das referências bibliográficas o conceito, a história e a evolução da Administração Pública no Brasil por meio de uma visita bibliográfica onde foi possível compreender o surgimento das práticas burocráticas atuantes até hoje na gestão brasileira, bem como entender as peculiaridades de cada fase administrativa. No segundo momento, o trabalho buscou apresentar ao leitor a evolução da gestão de pessoas, o papel e o conceito de Liderança, bem como mostrar que as organizações precisam se adaptar ao novo cenário mundial e compreender o indivíduo como peça fundamental na relação com o órgão onde atua e que precisa existir intercâmbio entre os dois lados sem que nenhum deles saia prejudicado, além de sair da objetividade das atividades para entender o homem e seus processos de transformação. Paralelamente, foram aplicados questionários aos servidores com perguntas fechadas e de múltipla escolha, permitindo o anonimato, permitindo assim que as respostas fossem inteiramente individuais e honestas, sem a interferência de opinião alheia a fim de filtrar melhores opiniões e realidades dos entrevistados. A última parte do trabalho foi dedicada a construir uma análise detalhada e representada com gráficos com o intuito de responder aos objetivos específicos, identificar as melhorias e adaptações administrativas, mapear as atividades durante o período e avaliar a relevância do papel do servidor público no período em estudo.

Este trabalho em sua natureza buscou não só entender algumas questões relacionadas a liderança, qualidade de vida e melhorias nos fluxos de trabalho do servidor público, bem como levantar indagações e questões adicionais a serem estudadas posteriormente. Dado este tema ser atípico, por se tratar de um período de pandemia, acreditou-se que este trabalho teve o objetivo

de levantar o máximo de questionamentos sobre o momento.

Para estudos futuros recomenda-se que sejam feitos estudos voltados para as lideranças das outras instituições públicas e seu potencial de empatia com seus servidores e se houve melhorias e comprometimento desses com suas funções em um momento sensível ao serviço público. No mais, outro ponto que deve ser levantado são as melhorias e desgastes pós-pandemia a fim das instituições públicas buscarem soluções e ações efetivas para seus servidores em busca de melhores condições de trabalho.

A conclusão final é que a importância do servidor público sempre existiu, no entanto, só ficou mais evidente durante o período da pandemia porque a instituição precisou se readaptar às mudanças e apenas os servidores que estavam em atividade precisaram atuar em diversas atividades de maneiras não ortodoxas para não comprometer o serviço público. Vale destacar que a liderança no período teve papel fundamental, já que foi capaz de compreender as necessidades dos funcionários, o que também contribuiu para o fluxo das atividades administrativas mesmo atuando a distância. Por fim, cabe dizer que os fluxos de trabalho melhoraram por conta da digitalização dos processos e do teletrabalho, mas há registros de queixas do aumento de trabalho, o que deixou em alerta as instituições públicas para promover políticas de melhores condições de vida e laborais aos servidores que fazem a máquina pública funcionar todos os dias.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 27 fev. 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 14 fev. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18987.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.

Camargo, Denise de. **Psicologia organizacional**. 3. ed. rev. ampl. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

_____. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

_____. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel da Gestão do Talento Humano.** Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788597024074. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024074/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

_____. **Administração de Recursos Humanos: Gestão Humana.** 9. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2021.

_____. **Iniciação à Teoria das Organizações.** 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022.

COSTA JÚNIOR, R. A.; SOARES NUNES, T. O impacto da transformação ágil na cultura organizacional: das práticas e valores organizacionais a gestão da mudança. *Perspectivas em Ciência da Informação*, [S. l.], v. 28, n. Fluxo Contínuo, p. e29487, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/29487>. Acesso em: 26 abr. 2024.

DUTRA, Joel S.; DUTRA, Tatiana A.; DUTRA, Gabriela A. **Gestão de Pessoas: Realidade atual e desafios futuros.** Campos Elísios: Grupo GEN, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013320/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

GUIMARÃES, T. A. **A nova administração pública e a abordagem da competência.** Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2000.

JUNQUILHO, Gelson Silva. **Teorias da administração pública.** Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração, 2010.

LACOMBE, Francisco José M. **Recursos humanos.** 3. ed. Saraiva, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

MATIAS-PEREIRA, José. **Administração Pública.** 5. ed. Grupo GEN, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 20 maio 2024.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **Introdução à Administração.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

PALUDO, Augustinho Vicente. **Administração Pública.** 6. ed. Rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

VERGARA, Sylvia C. **Gestão de Pessoas.** 16. ed. Grupo GEN, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	O IMPACTO DO SERVIDOR PÚBLICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
RECEBIDO	09/07/2025
AVALIADO	06/08/2024
ACEITO	22/07/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Geovane Souza Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Verena Maria Oliveira Borges
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	de Autor 1: geosouza@uneb.br Autor 2: verenaborges7@gmail.com
---	--